

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°002, décembre 2024

Volume 5

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: SJIF 2024: 5.072

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2023: 3.599

2022: 3.721

2021: 3.686

2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	ATTA Kouacou Jean Marie, N'GUESSAN Kouassi Fulgence : <i>Impact de la pression anthropique sur la forêt classée de Besso (Adzope, Cote D'ivoire)</i>	4-18
2	ZAKARI Soufouyane, BALOUBI David Makodjami, GUERA ZAKARI Sabi, YABI Ibouaïma : <i>Perceptions des populations sur les services écosystémiques rendus par les espaces verts dans la ville de Savalou au Bénin</i>	19-31
3	VIDEHOUENOU Loiseths, BALOUBI David, VISSOH Sylvain : <i>Marchés et développement local dans la commune de Bonou (Bénin, Afrique de l'ouest)</i>	32-42
4	KONAN Kouassi Joseph : <i>Impacts de la can 2023 sur le tourisme local à Korhogo</i>	43-62
5	ADJAKPA Tchékpo Théodore : <i>Effets socio-economiques et environnementaux de la construction de la zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) dans les communes rurales de ze et de Tori-Bossito</i>	63-77
6	DIARRA Mamy, COULIBALY Lamine Boua, SIDIBE Agnoumba : <i>problematique d'accès aux toilettes publiques dans les postes de contrôle routier de la route nationale six (RN6) au Mali</i>	78-88
7	KOUAME Yao Alexis, KOFFI Guy Roger Yoboué, TOURE Adama : <i>Le paradoxe de l'essor de l'alimentation de rue et de son encadrement sanitaire à Daloa : entre ignorance et facteurs de risque</i>	89-105
8	GBAÏ Innocent, ZIME KOTO Rachidatou, ADJIRE Clément, MITCHOZOUNOU Renaud, ABDOULAY Djafarou : <i>Analyse prospective de la dynamique de l'occupation des terres dans la commune de N'dali (nord-est du Bénin)</i>	106-117
9	SEIDOU Coulibaly : <i>Caractérisation par télédétection de la pression anthropique et de la dynamique de l'occupation du sol en zone de contact forêt-savane de la sous-préfecture de Séguéla (nord-ouest de la Côte d'Ivoire)</i>	118-133
10	LAGOYE Gaston Sèssinou, ATCHADE Asai Akinni Gervais, VALEA Françoise et VISSINExpédit Willfrid : <i>Gouvernance locale des ressources en eau dans la commune d'Abomey-Calavi au sud Bénin</i>	134-146
11	DONFACK Olivier : <i>Inefficacité des projets de développement agricole au Cameroun : cas du programme de relance de la caféiculture dans le département de la Menoua</i>	147-164
12	BAWA Dangnisso, KANKPENANDJA Laldja : <i>Analyse de la dynamique hydrologique du bassin d'orage du campus universitaire de Lomé (Togo)</i>	165-179

13	ACCALOGOUN Coffi Joël, BASSE Ousmane : <i>La promenade lagunaire dans la Commune de Porto-Novo : la face cachée du tourisme régénératif</i>	180-191
14	DIOMANDE Gondo : <i>Etude des contraintes de commerces des femmes rurales de gouessesso (ouest de la côte d'ivoire)</i>	192-207
15	DIARRASSOUBA Mamadou : <i>Prévention des risques sanitaires liés aux pesticides utilisés par les maraîchères dans l'agriculture périurbaine de la ville de Korhogo en Côte d'Ivoire</i>	208-219
16	KONE Basoma : <i>Contraintes liées à l'application du zonage agro-industriel dans bassin cotonnier ivoirien</i>	220-237
17	OROU SIKA Azaratou, MOUSSA Gibigaye et ABOUDOU Y.M.A. Ramanou : <i>Contraintes de la mise en œuvre des pratiques de gestion durable des terres agricoles dans la commune de sinende au Bénin</i>	238-251
18	YAO Manthobenoux Laurent Cromwell, BRISSY Olga Adeline et AYEMOU Pierre Anvo : <i>Vente des objets récupérés et vulnérabilités sanitaires des vendeurs de mamianou dans la ville de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)</i>	252-265
19	MABA NGOULOUBI Prince Loïque : <i>Accès à l'eau et production maraîchère sur le plateau de Mbé en République du Congo</i>	266-279

IMPACTS DE LA CAN 2023 SUR LE TOURISME LOCAL À KORHOGO

IMPACT OF CAN 2023 ON LOCAL TOURISM IN KORHOGO

KONAN Kouassi Joseph

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo
Email: konandebeoumi@gmail.com

RESUME :

Evènement sportif de premier ordre sur le Continent africain, la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) s'est déroulée cette année en Côte d'Ivoire. Cinq villes ont abrité les rencontres de la compétition notamment Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pédro et Korhogo. Si tout le pays a été impacté d'une manière ou d'une autre par le déroulement de la compétition, les villes ayant accueilli les rencontres ont particulièrement subi les effets positifs ou négatifs de cette grande messe du football. Cet article se propose donc d'analyser les impacts de cette grande fête du football africain sur les activités touristiques dans la ville de Korhogo.

Pour atteindre les objectifs de cet article nous avons adopté la méthode hypothético-déductive. Ainsi l'observation exploratoire nous a permis d'enquêter les différents acteurs du système touristique sans oublier les populations de la ville de Korhogo. Cette démarche nous a permis de conclure que la CAN, de façon générale a impacté positivement l'activité touristique même si certains petits commerces, les artisans et les hôteliers de Korhogo n'ont pas ressenti les retombées bénéfiques de cet évènement footballistique.

Mots clé : Tourisme – CAN – Activités touristiques – Football -Korhogo

SUMMARY:

A major sporting event on the African continent, the African Cup of Nations (CAN) took place this year in Ivory Coast. Five cities hosted the competition meetings including Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pédro and Korhogo. If the whole country was impacted in one way or another by the progress of the competition, the cities which hosted the matches particularly suffered the positive or negative effects of this great football event. This article therefore aims to analyze the impacts of this great African football festival on tourist activities in the city of Korhogo.

To achieve the objectives of this article, we adopted the hypothetico-deductive method. Thus, the exploratory observation allowed us to investigate the different actors of the tourism system without forgetting the populations of the city of Korhogo. This approach allowed us to conclude that the CAN, in general, had a positive impact on tourist activity even if some small businesses, artisans and hoteliers in Korhogo did not feel the beneficial effects of this football event.

Keywords: Tourism – CAN – Tourist activities – Football- Korhogo

INTRODUCTION

Le sport et le tourisme entretiennent un lien très étroit. Ainsi, Bouchet et Bouhaouala (2009) mentionnent que des travaux précurseurs de chercheurs s'interrogeaient sur ce qui est caractéristique du tourisme sportif. Le fait de participer aux grands évènements sportifs (Jeux olympiques, Championnats du monde, Coupe du monde...) associe des prestations touristiques à des services sportifs.

La Côte d'Ivoire a abrité, du 13 janvier au 11 février 2024, la 34^{ème} Edition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de Football. Toutes les dispositions nécessaires prises pour la réussite de cette grande messe du football continental ont impacté à n'en point douter le quotidien des Ivoiriens en général et plus particulièrement l'activité touristique dans son ensemble. Ces impacts positifs et/ou négatifs se sont plus ressentis dans les cinq villes ayant accueilli les rencontres de la compétition.

Les infrastructures viaries et aéroportuaires réalisées, les établissements de tourisme en occurrence les hôtels construits pour la circonstance ou réhabilités, les restaurants, le renforcement des mesures sécuritaires et environnementales dans tout le pays et singulièrement dans les villes CAN, la sensibilisation de la population ivoirienne à plus de culture de l'hospitalité, spécificité de la culture ivoirienne comme le stipule le troisième couplet de notre Hymne National, « Pays de l'HOSPITALITÉ », le déferlement des supporters des 24 pays qualifiés pour cette édition, les visiteurs africains issus des pays du continent non qualifiés, les visiteurs extérieurs à l'Afrique venus de tous les continents du monde ont tous contribué à impacter d'une manière ou d'une autre l'activité touristique dans le pays.

Les impacts financiers directs des manifestations touristiques et sportives ont été jusqu'à présent relativement peu étudiés (Lapeyronie, 2009). Largement financés sur fonds publics, les événements sportifs internationaux conduisent à des discours de légitimation dans lesquels les arguments économiques sont très présents. Dans ce cadre, l'impact touristique est évidemment valorisé puisque l'évènement provoque un flux de touristes nationaux ou internationaux qui viendront consommer sur le territoire concerné (Charrier et Jourdan, 2009)

C'est donc à juste titre que cet article se propose d'analyser les impacts de la CAN sur l'activité touristique dans la ville de Korhogo. Ces effets seront analysés sous plusieurs angles notamment, social, environnemental, sécuritaire, infrastructurel sans omettre les impacts directs sur les établissements de tourisme que sont les hôtels, les restaurants et les restaurants dits maquis...

I- METHODOLOGIE

La ville de Korhogo en Côte d'Ivoire est notre zone d'étude (voir figure 1). Située aux coordonnées 9° 27' 41'' nord ; 5° 38' 19'' ouest, Korhogo, 3^{ème} ville la plus peuplée de notre pays et la plus grande ville du nord couvre une superficie de 12.500 km² avec une population de 440.926 habitants (RGPH, 2021)

Figure 1 : Carte de localisation de Korhogo (zone d'étude)

Source : https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=Awrj1vFIERnRwIAEQBXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=carte+de+localisation+de+la+ville+de++korhogo&fr2=piv-web&type=E210US739G91833&fr=mcafee

En Géographie, l'observation est souvent mobilisée pour entrer sur un terrain non familier qui peut être proche ou lointain en vue de formuler des hypothèses et repérer les problématiques pertinentes. C'est ce que nous appelons observation exploratoire. A la suite de l'observation directe, nous avons réalisé des enquêtes de terrain.

Dans le cadre de cet article cette observation exploratoire a consisté à aller au contact des acteurs publics et privés du tourisme, les responsables politiques (mairie, Conseil Régional) les autorités administratives (préfet et sous-préfet). Cette démarche nous a conduits à adresser des questionnaires aux Directions Régionales du Tourisme et de la Culture et de la Francophonie, l'Association des Hôteliers de Korhogo, les hôteliers, les restaurateurs, les artisans et commerçants de souvenirs et le COCAN (Comité d'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations) local...

Le tableau suivant recueille le nombre d'acteurs interrogés dans le cadre de notre travail de terrain.

Tableau 1 : Les acteurs du secteur tourisme interrogés

N°	ACTEURS ENQUÊTÉS	NOMBRE
1	Hôteliers de Korhogo	42
2	Restaurants de Korhogo	12
3	Restaurants dits maquis de Korhogo	31
4	Tisserands de Korhogo	28
5	Sculpteurs de Korhogo	5
6	Fabricants de beurre de karité de Korhogo	11
7	Autres vendeurs de souvenirs de Korhogo	18
8	Association des hôteliers de Korhogo	1
9	Populations locales	154
TOTAL		302

Source : Enquêtes de terrain, mars à mai 2024

Cet échantillonnage a été obtenu grâce à la méthode non probabiliste. Au sein de cette méthode, la technique de boule de neige (hôteliers, restaurateurs, artisans, vendeurs de souvenirs...) et la technique accidentelle (populations de Korhogo) ont été utilisées.

A cette observation exploratoire et les enquêtes de terrain s'est ajoutée la recherche documentaire. Cette phase a consisté essentiellement à la lecture d'articles de presse locale comme internationale traitant de la thématique de cet évènement footballistique, la CAN actuelle comme celles antérieures.

II- RESULTATS

L'observation exploratoire nous a permis d'obtenir les résultats suivants :

II.1. Le renforcement de l'hospitalité et du sentiment d'appartenance à une nation.

Ce sentiment de fierté et la légendaire hospitalité du peuple ivoirien sont chantés par les groupes Zouglou.

Subséquentement, le groupe artistique **Zouglou Révolution** dans sa chanson intitulée « *On est debout oh* » dédiée aux Eléphants, nom de l'Equipe Nationale de Côte d'Ivoire :

« On est debout oho

On est beaucoup oho

C'est pas 1 ; c'est pas 2

On est beaucoup oho

C'est pas 10 ; c'est pas 20

On est beaucoup oho

Tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, on prie pour vous

Etre Ivoirien c'est d'abord l'unité

Nous sommes tous fiers de ceux qui honorent le drapeau. »

Yodé & Siro feat Abomé l'Eléphant, un autre groupe Zouglou dans leur chanson « *la CAN, c'est chez nous* », dans le même élan de fierté nationale chante « La CAN c'est chez nous ; La coupe ne bougera pas »

C'est à juste titre que (CICG, 2024, 19 février) rapportant les propos du Président de la République affirme que « A côté de tout cela, le Chef de l'Etat a souligné que les Eléphants ont créé **une étincelle de patriotisme, de fierté et de cohésion.** » Pour le Premier Ministre, « **Un Ivoirien nouveau est né** ».

Barry (2024, 9 février) restituant les propos de Dr Patrice Motsepe, Président de la Confédération Africaine de Football (CAF) mentionne que, Motsepe n'a pas tergiversé sur la qualité de l'organisation de cette 34^e édition. « Le **peuple ivoirien est exceptionnel. Un peuple passionné.** J'ai parcouru le pays et j'ai pu voir des milliers de personnes, **des personnes ordinaires** qui dansaient, pour la performance de leur nation »

Nous avons donc questionné ce renforcement du patriotisme, de l'unité nationale et du sentiment d'appartenance à une nation. Ainsi, indépendamment du parti politique, de la religion, du sexe, de l'ethnie ou du rang social, tous les Ivoiriens et Ivoiriennes dans un élan de fierté nationale ont soutenu les pachydermes. Ainsi, 295 personnes des 302 interrogées au cours du travail de terrain soit 97,68% affirment que leur sentiment d'appartenance à la nation ivoirienne s'est vu renforcer grâce à la magie de la CAN. Seuls 7 de nos interlocuteurs, soit 2,31% (voir graphique 1) révèlent que la CAN n'a eu aucune incidence sur leur sentiment d'appartenance à la nation ivoirienne.

Graphique 1 : CAN et renforcement du sentiment national

Ce renforcement du sentiment d'appartenance à une nation qui transparaît dans ce graphique est le reflet du patriotisme qui est prôné dans les chansons des artistes Zouglou Ivoiriens cités antérieurement. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que la Can 2023 a été baptisée CAN de l'Hospitalité, comme pour inciter l'ensemble du peuple ivoirien à servir le traditionnel « **Akwaba** », **identité culturelle ivoirienne** à l'ensemble des visiteurs de la Côte d'Ivoire pendant cet évènement mondial. La Côte d'Ivoire, Terre d'Hospitalité, pays de l'hospitalité comme le clame l'hymne national, a ouvert grand les bras pour assurer un séjour inoubliable aux 2 millions de visiteurs. Les guéguerres entre Ivoiriens et Sénégalais ; Ivoiriens- Maliens ou encore Ivoiriens – Congolais (RDC) tous éliminés respectivement en huitième, 1/4 et 1/2 final par le pays organisateur, n'ont rien enlevé à la fraternité créée entre les peuples par cette 34^{ème} Edition de la CAN. Le renforcement de la fraternité entre les peuples marocains et ivoiriens en est une parfaite illustration.

II.2. Les hôtels attendent toujours leurs clients

Pendant le travail de terrain, nous avons enquêté les 42 principaux hôtels sur le 126 que compte la ville de Korhogo (Direction Régionale du Tourisme 2023). Nous avons questionné le taux d'occupation de ces établissements hôteliers pendant toute la CAN (du 13 janvier au 11 février 2024), toute chose qui nous a révélé les résultats suivants :

Sur les 42 hôtels enquêtés, 15 soit 37,71% situent leur taux d'occupation entre 10 et 15%. 8 établissements soit 19,04% ont des taux d'occupation entre 15 et 25%. 6 hôtels, soit 14,28% de tous les établissements enquêtés ont un taux d'occupation entre 25 et 35%. 11,90% des enquêtés soit 5 hôtels situent leur taux d'occupation entre 35 et 45%. 2 hôtels, soit 4,76% affichent un taux d'occupation situé entre 45 et 50 %. Seul 1 hôtel, soit 2,38% situe son taux d'occupation entre 50 et 70%. Un autre hôtel soit 2,38% situe son taux d'occupation entre 70 et 80%. Seuls les 4 hôtels, soit 9,52% occupés par les délégations officielles (La Namibie à l'Hôtel la Rose Blanche, l'Afrique du Sud à l'Hôtel Calao, le Mali à l'Hôtel des Savanes et la Délégation de la CAF à Iris Mont Korhogo) affichent complet, 100%.

En définitive, la grande majorité des 42 hôtels, 36 soit 85,71% affichent un taux d'occupation d'au plus 50% et seuls 8 établissements, 14,28% avaient un taux d'occupation supérieur à 50% (voir graphique 2)

Source : Enquêtes de terrain, mars-avril 2024

Le nombre d'hôtels dans la ville de Korhogo est passé de 106 en 2020 à 126 pendant la CAN 2023 (Direction Régionale du Tourisme du Poro, 2023). Cette croissance exponentielle n'explique pas à elle seule le faible taux d'occupation des hôtels de la ville de Korhogo lors de cet évènement sportif international. D'autres facteurs justifient ce faible taux d'occupation des hôtels de Korhogo.

En effet, la ville de Korhogo accueillait la poule E de la compétition (Afrique du Sud, Namibie, Tunisie et Mali.) L'éloignement des deux premières Nations citées (15 heures de vol pour rallier Abidjan), le coût prohibitif des billets d'avion ont emmené la Namibie et l'Afrique du Sud à voyager pratiquement sans supporters dans un pays où ces pays comptaient déjà très peu de ressortissants.

Il convient d'ajouter que la croissance du nombre d'hôtels suppose la croissance du nombre d'emplois créés dans le secteur tourisme, 481 emplois directs (Direction Régionale du Tourisme du Poro, 2023) soit, 1443 emplois indirects.

Selon le Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, une émanation des Maliens de l'Extérieur, en 2022 la Côte d'Ivoire accueille sur son sol, **environ 3 millions de Maliens**. La logique aurait donc voulu que les hôtels de Korhogo comptent non seulement sur ce grand nombre de ressortissants Maliens vivant en Côte d'Ivoire mais aussi et surtout sur la proximité du territoire malien à 250 kilomètres au nord de Korhogo. Mais c'était sans compter avec la solidarité des Maliens qui pour la plupart ont séjourné chez des amis ou chez des parents au lieu de solliciter les établissements hôteliers.

Par ailleurs, l'équipe tunisienne est la seule équipe qui a séjourné au village CAN de Korhogo, avec ses supporters venus en petit nombre.

II.3. Les restaurants et les restaurants dits maquis se frottent les mains.

Nous avons interrogé les établissements de restauration de la ville de Korhogo pour avoir une idée nette de leur taux de fréquentation ainsi que les recettes engrangées. Sans jamais nous révéler le montant des recettes, les restaurateurs nous ont facilité les canevas du taux de fréquentation de leurs établissements ainsi que les taux de croissance de leurs recettes pendant la CAN.

De façon générale, les restaurants et les restaurants dits maquis qui ont pu installer des écrans géants au sein de leurs établissements ont enregistré une forte affluence surtout lors des matchs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire.

Ainsi, 10 des 12 restaurants enquêtés, soit 83,33% nous ont révélé une croissance de la fréquentation de leur espace par rapport à la période antérieure à la CAN. Seuls 2 restaurants, soit 16,66% des restaurants enquêtés nous ont affirmé leur taux de fréquentation n'a pas varié pendant la CAN.

Pour ce qui est des restaurants dits maquis, 30, soit 96,77% des 31 établissements enquêtés nous ont affirmé que leur fréquentation s'est accrue par rapport à la période précédant la CAN. Seul 1 maquis soit 3,12% des enquêtés a gardé intacte la fréquentation de son espace.

La croissance des recettes garde la même tendance que la fréquentation des espaces de restauration.

Subséquemment, 2 restaurants, soit 16,66% et 5 maquis, soit 16,12% situent la croissance de leurs recettes entre 10 et 25% par rapport à la période avant la CAN. 3 restaurants, soit 25% et 6 maquis, soit 19,35% affirment que leurs recettes lors de la CAN se sont accrues entre 25 et 35%. 4 restaurants, soit 33,33% et 8 maquis, soit 25,80% affichent une croissance des recettes entre 35 et 50%. 2 autres restaurants, soit 16,66% et 7 maquis ont vu leurs recettes s'accroître pour se situer entre 50 et 75%. 6 maquis, soit 19,35% et 1 restaurant, soit 8,33% ont réalisé des recettes qui sont passées presque du simple au double pour se situer entre 75 et 95% (voir graphiques 3 & 4).

Source : Enquêtes de terrain, mars- avril 2024

Source : Enquêtes de terrain, mars – avril 2024

Les établissements de restauration avaient installé en leur sein des écrans géants ou des télévisions pour suivre les matchs de la CAN en général mais particulièrement ceux de nos pachydermes. Par ailleurs, chaque fois que les Eléphants gagnaient leur match, les Ivoiriens sans distinction d'ethnie, d'âge, de sexe, de rang social, de religion, de parti politique...se donnaient rendez-vous dans les restaurants et surtout les maquis pour manifester leur joie et leur fierté, toute chose qui explique à n'en point douter la croissance de la clientèle et des recettes sur la période de la CAN.

II.4. L'artisanat au ralenti

Au cours de cette étude nous avons interrogé un total de 62 artisans dont 28 tisserands, 5 sculpteurs, 11 fabricants de beurre de karité et 18 vendeurs d'autres souvenirs.

L'organisation de la CAN a négativement impacté certains artisans de la ville de Korhogo notamment ceux installés au centre-ville précisément en face de la résidence présidentielle (la Présidence au quartier Résidentiel. Les dessinateurs sur toile principalement, mais aussi les tisserands et les sculpteurs installés à cet endroit ont été touchés par la libération

des emprises des artères principales de toutes les villes devant abriter la compétition. Ils ont été déguerpis à une semaine du début de la compétition.

En conséquence, des 62 artisans interrogés, 29, soit 46,77% nous ont révélé que leurs recettes n'ont pas varié pendant la CAN par rapport aux périodes antérieures. 17 d'entre eux, soit 27,41% nous ont affirmé que leurs recettes ont connu une nette croissance qui se situe entre 10 et 15% par rapport aux périodes précédant la CAN. 17,74% soit 11 artisans situent la croissance des recettes de leurs activités entre 15 et 25%. Les plus veinards, 5 soit 8,06% (voir graphique 5) ont vu leurs recettes s'accroître pour se situer entre 25 et 35% par rapport aux mois ayant précédé la CAN.

Source : Enquêtes de terrain, mars – avril 2024

Les artisans dans leur ensemble s'attendaient à mieux pendant cette grande foire du football africain mais leurs espérances ont été déçues.

II.5. Amélioration de l'accessibilité, la mobilité urbaine, embellissement des artères principales et des places publiques de la ville et renforcement de la sécurité.

L'accessibilité est un facteur très déterminant dans le développement de l'activité touristique sur un territoire donné. Sans accessibilité, la demande ne peut en aucun cas consommer l'offre touristique.

La CAN a amélioré l'accessibilité de la ville de Korhogo grâce au prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'au delà de la ville de Bouaké, le reste de la route étant entièrement refaite jusqu'à Korhogo, ce qui a considérablement raccourci les voyages d'Abidjan, principale porte d'entrée de la Côte d'Ivoire, à Korhogo.

Aussi, la voirie urbaine de Korhogo a été considérablement améliorée : Toutes les anciennes routes dégradées ont été relookées, plusieurs voies, anciennement sans asphalte ont été bitumées aux quartiers 14, Mongaha, Résidentiel, de nouvelles voies ont été ouvertes au quartier Lôgôkaha (voir figure 2) pour connecter la voie d'Abidjan à partir de l'Université Peleforo Gon Coulibaly à la Voie menant à l'aéroport d'une part et d'autre part pour connecter le Stade Gon Coulibaly au village CAN situé sur la voie de l'aéroport. A cela, il convient

d'adjoindre le bitumage de l'axe Korhogo – Sirasso en passant par le village de tisserands de Waraniéné, centre du produit touristique numéro 1 de la ville de Korhogo.

Figure 2 : La ville de Korhogo et ses différents quartiers

Source: Google earth, 2022 P: WGS 1984 Zone 30N

Conception et réalisation : KOUAKOU K. S. et N'gatta K., 2023

Par ailleurs, l'extension de l'aéroport de la ville de Korhogo a également amélioré substantiellement l'accessibilité physique de la capitale de la Région du Poro.

Avant la CAN, le transport urbain à Korhogo était assuré essentiellement par les taxis-moto. C'est seulement en 2022 que les minicars communément appelés « gbakas » ont été introduits dans la mobilité urbaine à Korhogo.

A l'occasion de la CAN 2023, la Société de Transport Abidjanais (SOTRA) a procédé à l'extension de son réseau dans toutes les villes de l'intérieur devant abriter la compétition. Subséquemment, la SOTRA a été mis en service d'abord à Bouaké le 24 septembre 2021, Yamoussoukro, le 23 décembre 2022, Korhogo, le 22 décembre 2023 et San – Pédro, le 29

décembre 2023. A Korhogo, ce sont au total 37 bus qui ont été mis au service de la mobilité urbaine.

Par ailleurs, les taxis à la demande communément appelés « Yango » ont été également introduits dans le paysage des transports urbains korhogolais, toute chose qui a amélioré considérablement la nécessaire mobilité urbaine.

Pour rendre le séjour de ses visiteurs plus agréable et inoubliable, le Comité d'Organisation de la CAN (COCAN) a procédé en collaboration avec les maires des villes concernées à la libération des emprises des artères principales. Cette opération ne s'est pas faite sans grincements de dents. Elle a entraîné la destruction des petits commerces jadis installés aux abords des grandes voies et la mise au chômage temporaire et/ou définitif de nombreux jeunes. Cette opération a été accompagnée par le ravalement des façades le long des artères principales (voir photos 1 & 2) et l'embellissement des espaces publics (voir photos 3 & 4). C'est dans cette même veine que le Musée Régional Gbon Coulibaly a été entièrement réhabilité (voir photo 5).

Photo 1 : La Clôture de la Sous-préfecture de Korhogo ravalée à l'occasion de la CAN 2023

Source : KONAN K. Joseph, mars 2023

Photo 2 : Les vieilles maisons du quartier historique de Soba, cachées par une clôture de tôles bien décorées le long de l'Avenue Tolbert

Source : KONAN K. Joseph, mars 2024

Photo 3 : Place publique située en face de la Mairie de Korhogo, entre la Préfecture, le Conseil Régional et la résidence du Préfet, aménagée à l'occasion de la CAN 2023 pour accueillir les visiteurs. L'entrée du parc est parée de symboles, notamment : le Calao (partie inférieure gauche de la photo) qui symbolise la sagesse de la société secrète sénoufo (initiation au Poro) ; la statue de la femme, torse nu, portant seulement un cache-sexe et tenant une balle dans les mains (au centre de la photo), symbole de la beauté de la femme ivoirienne et de l'hospitalité du peuple ivoirien ; l'éléphant (partie inférieure droite de la photo) est l'emblème du pays hôte de la CAN, la Côte d'Ivoire. Tout est mis en œuvre pour agrémenter le séjour des touristes.

Source : KONAN K. Joseph, mars 2024

Photo 4 : Le rond-point de la Mairie de Korhogo embellie à l'occasion de la CAN 2023

Source : KONAN K. Joseph, mars 2024

Photo 5 : Vue du musée Régional Peleforo Gbon Coulibaly rénové à l’occasion de la CAN

Source : KONAN K. Joseph, mars 2024

Toutes ces actions ont contribué à l’embellissement de la ville de Korhogo et constitue à n’en point douter un héritage certain laissé par cette grande messe du football africain à l’activité touristique dans la ville de Korhogo.

La sécurité sanitaire et la sécurité citoyenne sont des facteurs clés dans le développement du tourisme sur un territoire car s’il est vrai que les touristes aspirent à jouir de nos différentes offres, il n’en demeure pas moins qu’ils ne veulent en aucun cas le faire au prix de leur propre vie ou de la vie des siens. La sécurité, qu’elle soit citoyenne ou sanitaire est un facteur stimulant dans le choix d’une destination touristique par la demande (les touristes). C’est pourquoi l’Etat ivoirien, conscient de cette réalité, n’a pas lésiné sur les moyens pour équiper les forces de

défense et de sécurité de Korhogo de matériels roulants. La présence dissuasive de l'armée et de la police dans les rues de la ville sont de nature à rassurer les populations locales et les nombreux visiteurs.

Par ailleurs, aux dires de (CICG, 2024, 19 février), les hôpitaux mis aux normes contribueront à une meilleure prise en charge sanitaire des populations. (CICG, 2024, 17 février) ne disait pas autre chose distincte quand il faisait remarquer que « Le gouvernement a doté les hôpitaux de matériels de qualité pour répondre aux besoins de la population. A Korhogo par exemple, le Centre Hospitalier Régional a été entièrement réhabilité. « Nous avons reçu du matériel de qualité. On peut citer les Imageries à résonance magnétique (IRM), des scanners, des mammographes, des échographes, des appareils de radiographie mobiles, des radios télécommandées, des panoramiques dentaires. Le bloc d'ophtalmologie a aussi un équipement complet. Avec ces appareils, on fera moins d'évacuations dans les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) », indique Dr. Bini Kobenan Kra, directeur du CHR de Korhogo. »

Tous ces efforts consentis permettent certainement de rassurer non seulement les populations vivant à Korhogo mais aussi et surtout les visiteurs qui n'ont plus à craindre pour leur vie en cas de soucis liés à leur état de santé

II.6. Dotation de Korhogo en infrastructures sportives de haut niveau et amélioration des réseaux de distribution de l'eau potable et de l'électricité.

La CAN 2023 a accueilli vingt-quatre (24) nations africaines de football. La Côte d'Ivoire qui ambitionnait d'organiser la meilleure CAN de l'histoire s'est dotée d'infrastructures sportives ultramodernes de pointe. Ainsi, 6 stades aux normes FIFA ont été construits avec 24 terrains d'entraînement (Arnaud Deux, 25 décembre 2023) contrairement aux éditions précédentes où les équipes devaient se partager les terrains d'entraînement. Subséquemment, Korhogo abrité sur son sol un somptueux stade de 20.000 places, le stade Gon Coulibaly (photo 6) avec quatre terrains d'entraînement sis aux lycées Moderne, Houphouët Boigny, Dominique Ouattara et l'ancien stade de la ville.

Par ailleurs, un autre impact perceptible est l'amélioration des réseaux de distribution de l'eau et de l'électricité. Pour ne pas donner une mauvaise image de notre pays aux yeux du monde, les coupures intempestives de l'eau et de l'électricité qui rythmaient le quotidien des Ivoiriens ont été totalement réglées dans toutes les villes ayant abrité la compétition au grand bonheur des populations locales. Les coupures d'eau et d'électricité sont devenues de vieux souvenirs avec la CAN.

Photo 6: Le stade Amadou GON COULIBALY de Korhogo. Construit à l'occasion de la CAN 2023, ce joyau architectural contribue à embellir le paysage urbain de la ville de Korhogo.

Source :

https://images.search.yahoo.com/search/images?p=stade+amadou+gon+coulibaly+de+korhogo&fr=mcafee&type=E210US739G91833&imgurl=https%3A%2F%2Fmondialsport.ci%2Fimages%2F2022-08-17-09-59-38-19059-diapo.jpg#id=5&iurl=https%3A%2F%2Fmedia-files.abidjan.net%2Fphoto%2Fle-stade-amadou-gon-coulibaly-de-korhogo_ej0mmvs0sa5.jpg&action=click, consultée le 28 mars 2024.

II.7. Attractivité internationale de Korhogo et amour des femmes pour le football

La Confédération Africaine de Football a reçu plus de 5.000 demandes d'accréditation des médias pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023, soit 90% de plus que l'édition 2021 au Cameroun (Direction Communication & Médias de la CAF, 16 décembre 2023). Ces médias internationaux ont contribué significativement à assurer une visibilité de la Côte d'Ivoire toute entière à l'International mais aussi et surtout les villes qui ont effectivement abrité la compétition. Cette visibilité internationale est un puissant levier d'attraction touristique car sans visibilité il est impossible de vendre une destination touristique sur les grands marchés émetteurs de touristes.

D'autre part, le football, jadis un sport qui intéressait presque exclusivement les hommes a attiré lors de cette CAN de nombreuses femmes et jeunes filles qui ne se contentaient plus seulement de rester à la maison pour supporter mais qui se rendaient massivement au stade pour soutenir notre Equipe Nationale. Les victoires renversantes de nos pachydermes en 8^{ème}, en 1/4, en 1/2 jusqu'au sacre continental pourraient justifier cet amour brusque que les Ivoiriennes ont manifesté à l'égard du football.

Par ailleurs, les artistes à travers leurs productions discographiques ont fortement contribué à l'attractivité et la visibilité de notre pays en général et les villes COCAN en particulier. Ainsi « *Coup de marteau* » de Tamsir et la Team Paiya a été dansé dans toute l'Afrique, l'Europe, le Canada, les Etats Unis... pendant et après la CAN.

II.8. Renforcement de la visibilité de la Côte d'Ivoire et des villes hôtes de la compétition

L'organisation de la CAN en terre ivoirienne a considérablement booster la visibilité générale du pays et plus particulièrement celle des villes hôtes de la compétition. Le tableau 2 témoigne bien de cette visibilité renforcée par cette foire du football.

Tableau 2 : La visibilité des CAN 2023 et 2021 en chiffres

Visibilité	CAN 2023 en Côte d'Ivoire	CAN 2021 au Cameroun
Nombre de pays ayant diffusé la CAN	180	160
Nombre de journalistes accrédités	5000	1500
Nombre de téléspectateurs (audience)	2,2 milliards	500.000.000
Nombre de touristes enregistrés pendant la période de la CAN	2 millions de touristes	100.000 touristes
Nombre de sponsors	120	60
Recettes engrangées par la CAF	Plus de 80 millions de dollars	4 millions de dollars
Source : KONAN K. Joseph à partir de Kadio-Morokro (2024, 10 janvier), Esanji (2022, 10 février) & CICG (2024, 19 février)		

Toutes ces données du tableau 2 traduisent éloquemment la très grande visibilité de la meilleure CAN de l'histoire du football africain.

Ces performances de la visibilité de la 34^{ème} Edition de la CAN en Côte d'Ivoire sont le fruit de la conjugaison de plusieurs facteurs notamment le lobbying des politiques Ivoiriens, la sécurité, la qualité des infrastructures sportives, viaires, aéroportuaires et hôtelières auxquelles il convient d'adjoindre la chaleur de l'accueil réservé aux visiteurs par l'ensemble du peuple ivoirien.

III. DISCUSSION

Cette discussion va porter sur les impacts de la CAN qui touchent directement l'activité touristique notamment la visibilité du pays organisateur et l'audience de la CAN. On ne saurait dissocier le tourisme et la visibilité territoriale, du marketing territorial. C'est pour cette raison que nous commençons cette discussion par une approche définitionnelle du concept de marketing territorial avec ses objectifs.

Le marketing territorial est une forme de marketing qui a vu le jour dans les années 1990. Il s'agit d'une branche du marketing qui a pour objectif de permettre à un territoire donné d'augmenter son attractivité auprès des consommateurs, des entreprises ou encore des divers partenaires économiques et/ ou commerciaux.

Le marketing territorial concerne à la fois les communes, mais aussi les États. Les principaux objectifs sont d'attirer davantage de monde, des habitants, mais aussi des touristes, ou encore de nouvelles entreprises.

En effet, il s'agit dans un premier temps d'améliorer la notoriété d'un territoire (villages, villes, Etats...)

Par ailleurs, dans cette optique **d'amélioration de la notoriété**, il est également devenu nécessaire, dans le contexte économique et social actuel, d'avoir une plus grande visibilité sur

internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent de faire vivre les villes

Un autre objectif du marketing territorial est **d'améliorer l'image perçue** par les consommateurs, les entreprises ou tout autre partenaire commercial potentiel. Le plus important est que tout un chacun puisse connaître les endroits les plus attractifs d'un territoire, afin de l'inciter à s'y établir ou à le visiter. **L'augmentation du tourisme** permet d'obtenir diverses subventions et de créer des emplois au niveau saisonnier, et cela **augmente également le dynamisme et l'attractivité générale** d'une ville.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la visibilité qu'offre la CAN au pays organisateur en général et plus particulièrement aux villes ayant abrité les rencontres de la compétition. La CAN donne donc l'occasion au pays hôte de promouvoir le marketing territorial.

La visibilité est sans conteste un facteur clé dans la promotion et l'attractivité d'une destination touristique. Ainsi Deux A. (2023, 25 décembre) citant Lukas Aubin, spécialiste de la géopolitique du sport à l'Institut des relations internationales et stratégiques (Iris) écrit : « Vitrine diplomatique et levier d'influence, la CAN doit également être un moteur de croissance pour le pays. Le sport est un outil de puissance polymorphe, qui peut notamment être utilisé pour attirer des investisseurs »

Bioñomo (2024, 5 février) ne dit pas autre chose distincte quand il fait remarquer qu'il faut profiter de la CAN qui est une vitrine mondiale pour attirer les touristes et les investisseurs. Dans le même ordre d'idées, Towa (2023, 7 mars) soutient que la CAN est une chance dans la mesure où elle va non seulement permettre à un secteur en plein essor de renforcer son attractivité, mais aussi à créer de nombreux emplois. En effet continue Towa (2023), «Le football, du fait des personnes qui le suivent au quotidien, de la grande visibilité qu'il offre et de sa puissance économique s'est transformé en un véritable levier de développement. Les nombreuses missions de lobbying élaborées pour obtenir les organisations de ces compétitions ne nous contrediront certainement pas. »

Traoré (2024, 8 février) ne conteste pas les auteurs cités antérieurement dans cette discussion quand il mentionne que « En dehors de son aspect sportif, la CAN CHEZ NOUS a été l'occasion de promouvoir les produits "made in Côte d'Ivoire". Le stade Charles KONAN BANNY construit à l'occasion de la CAN vient en rajouter à l'attractivité de Yamoussoukro qui est une ville touristique par excellence. Elle abrite notamment la Basilique Notre Dame de la paix, la Mosquée de la Paix, la Fondation Félix Houphouët-Boigny, la résidence de Félix Houphouët-Boigny et le parc animalier d'Abokouamékro. »

Ceci dit, les chiffres de la visibilité de la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la CAN 2023 et de l'audience de cette grande messe du football africain sont simplement hallucinants. CIGG (2024, 19 février) mentionne que « Plus de 110 partenaires TV ont été enregistrés. 5000 journalistes accrédités ont pu voir la mobilisation exceptionnelle des Ivoiriens, leur sens de l'hospitalité. Selon les experts, la CAN 2023 qui a réalisé 10 fois plus de revenus que la CAN 2021 a été suivie par près de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde contre plus de 500 millions de téléspectateurs pour l'édition précédente. Pendant un mois, la Côte d'Ivoire a concentré sur elle l'attention de 2 milliards de personnes. Une occasion pour vanter ses potentialités et ses opportunités. Et donner à voir un pays moderne et dynamique qui se développe. Les grands chantiers ouverts et les infrastructures réalisées témoignent des ambitions d'un des pays phares de la sous-région »

Avant le début du tournoi, aux dires de Jagiello (2024, 12 janvier), dans ses prévisions la Confédération Africaine de Football prévoyait que « la CAN sera regardée par plus de 800 millions de personnes dans le monde, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à la CAN organisée au Cameroun en 2021, qui avait touché plus de 500 millions de personnes. » Un record d'audience, ajoute-t-il, « où plus de 1,4 milliard d'impressions en streaming sur des sites numériques ont été enregistrées et 351,4 millions de vidéos mises en ligne portant sur le tournoi ». Conscients de l'opportunité de visibilité offerte par la CAN, les États hôtes ne lésinent plus sur les moyens pour l'organisation de cette compétition. » Toutes ces prévisions ont été largement dépassées par les chiffres enregistrés lors de la compétition.

Kadio-Morokro (2024, 10 janvier) citant le Rapport de Africa Sports Unified (ASU) résume bien la grande visibilité offerte à la Côte d'Ivoire par la CAN 2023 :

« **1.12 Nouveaux Partenaires** : En 2023, la CAF a conclu des partenariats de grande envergure avec 12 nouvelles entreprises, dont PUMA, VISA et Orange, désignées comme Partenaires Officiels Globaux.

2. Contrat de Sponsor Titre de 250 millions de dollars : TotalEnergies, la société française d'énergie et de pétrole, est le Sponsor Titre officiel de la CAF grâce à un accord de 8 ans signé en 2016 pour un montant impressionnant de 250 millions de dollars.

3. Diffusion dans 180 Pays : La CAN 2023 sera diffusée dans environ 180 pays, consolidant ainsi sa réputation en tant qu'événement sportif mondial de premier plan.

4. Engagement sur les Réseaux Sociaux : Les équipes nationales participantes ont une forte présence sur les réseaux sociaux. En excluant la CAF, sept équipes comptent déjà plus d'un million d'abonnés sur les médias sociaux, le Maroc arrivant en tête avec 5,1 millions de followers.

5. Audience Globale Record : L'édition précédente au Cameroun a été un triomphe avec une audience télévisuelle de 500 millions de téléspectateurs dans 160 pays différents, soit 40 pays de plus que l'édition de 2019 en Égypte. De plus, l'événement a généré 1,4 milliard d'impressions de streaming et 351,4 millions de vidéos en ligne liées à la compétition. »

En définitive, la CAN 2023 en Terre d'Eburnie a battu tous les records de visibilité et d'audience comparativement à la CAN 2021 au Cameroun.

CONCLUSION

Dans l'ensemble, la CAN a impacté positivement l'activité touristique à Korhogo. En effet, l'augmentation du nombre d'hôtels, de restaurants et de restaurants dits maquis qui suppose la création de nouveaux emplois, l'amélioration de la mobilité urbaine et des infrastructures de communication, de santé, d'assainissement, de l'électricité, des voiries, l'embellissement des places publiques et le ravalement des façades resteront l'héritage laissé par cette CAN 2023 à la ville de Korhogo.

Par ailleurs, la signature du protocole d'accord entre le COCAN et l'ANAGED (Agence Nationale de Gestion des Déchets) le 5 janvier 2024 sous le slogan, «Une CAN, Zéro déchet» a sensiblement amélioré l'environnement général du pays et plus particulièrement celui des villes ayant abrité la compétition, comme la ville de Korhogo.

L'animation culturelle des villes et villages, des fan-zones, des boîtes de nuit, des restaurants, des maquis suscitée par la CAN a donné un visage particulier à toutes ces entités et a contribué par la même occasion à la promotion de la richesse et de la diversité culturelles ivoiriennes et partant du tourisme en général. L'artiste musicien Tamsir et la Team Paiya,

auteur de « *Coup de marteau* » qui a fait danser toute l’Afrique et le monde entier pendant cette foire du football africain et même après en sont une parfaite illustration.

Le faible taux d’occupation des établissements hôteliers de Korhogo pendant la CAN, la démolition des petits commerces lors de l’opération de libération des emprises des principales artères de la ville ne doivent pas nous faire perdre de vue tout le bien qu’a fait la CAN au secteur tourisme en termes de visibilité et de dotation en infrastructures de base nécessaires au développement de l’activité touristique.

Les dividendes politiques, sociales, environnementales, économiques, touristiques...sont si tangibles et énormes qu’il convient de les capitaliser pour un développement touristique harmonieux et durable. Les liens d’unité et de fraternité créés entre les Ivoiriens d’une part, et d’autre part entre les Ivoiriens et tous les touristes de la CAN devraient rester un véritable ciment de cohésion sociale entre les différentes communautés ivoiriennes et de paix entre les peuples africains. L’équation qui reste à résoudre à présent est comment pérenniser et valoriser tous ces acquis de la CAN 2023 pour le bien et le rayonnement du tourisme ivoirien ?

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BARRY Abdoul Gani (2024, 9 février). « La CAN 2023 est « la meilleure de toute l’histoire de la CAF », selon son président. » In *Burkina24*. Disponible sur <https://burkina24.com/2024/02/09/la-can-2023-est-la-meilleure-de-toute-lhistoire-de-la-caf-selon-son-president/> .Consultée le 4 avril 2024.

BIOÑOMO Roland Hermann (2024, 5 février). « CAN de football : comment l’économie du pays organisateur peut en profiter ? ». Disponible sur <https://theconversation.com/can-de-football-comment-leconomie-du-pays-organisateur-peut-en-profiter-221638>, consultée le 22 février 2024.

BOUCHET Patrick et BOUHAOUALA Malek (2009). « Tourisme sportif : un essai de définition socioéconomique » *Téoros*, Vol. 28 , N°2. P3-8. Disponible sur <https://www.erudit.org/fr/revues/teoros/2009-v28-n2-teoros01375/1024801ar/>, consulté le 23 novembre 2024

Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG) (2024, 17 février) « CAN 2023 : un bilan positif ». Disponible sur <https://www.gouv.ci/actualite-article.php?recordID=16397>. Consultée le 4 avril 2024.

Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG) (2024, 19 février) « 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations : Un bilan élogieux pour la Côte d’Ivoire ». Disponible sur <https://news.abidjan.net/articles/728853/34e-edition-de-la-coupe-dafrique-des-nations-un-bilan-elogieux-pour-la-cote-divoire>, consultée le 4 avril 2024

Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG) (2024, 10 janvier). « CAN 2023 : La Côte d’Ivoire en capacité d’héberger plus de 2 millions de visiteurs attendus, assure le Ministre du Tourisme, Siandou FOFANA ». Disponible sur [HTTPS://WWW.GOUV.CI/ACTUALITE-ARTICLE.PHP?RECORDID=16252](https://www.gouv.ci/actualite-article.php?recordID=16252) , CONSULTÉE LE 21 FEVRIER 2024.

CHARRIER Dominique et JOURDAN Jean (2009). « L’impact touristique local des grands événements sportifs : une approche qualitative de la Coupe du monde de rugby en Île-de-France » *Téoros*, Vol. 28 , N°2. P3-8. Disponible sur

<https://www.erudit.org/fr/revues/teoros/2009-v28-n2-teoros01375/1024801ar/>, consulté le 23 novembre 2024

DEUX Arnaud (2023, 25 décembre). « La CAN, une opportunité économique à ne pas manquer pour la Côte d'Ivoire ». In *Le Monde Afrique*. Disponible sur https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/12/25/la-can-une-opportunit-economique-a-ne-pas-manquer-pour-la-cote-d-ivoire_6207650_3212.html, consultée le 21 février 2024.

ESANJI Isaac (2022, 10 février). « La CAN 2021 au Cameroun, CAN de tous les records et la plus médiatisée de l'histoire ». Disponible sur https://actucameroun.com/2022/02/10/la-can-2021-au-cameroun-can-de-tous-les-records-et-la-plus-a-plus-mediatisee-de-lhistoire/#google_vignette, consultée le 3 avril 2024

JAGIELLO Szymon (2024, 12 janvier). « Ce que les chiffres disent de l'engouement autour de la CAN ». In *Le Point Afrique*. Disponible sur https://www.lepoint.fr/afrique/ce-que-les-chiffres-disent-de-l-engouement-autour-de-la-can-12-01-2024-2549570_3826.php#11, consultée le 3 avril 2024.

KADIO-MOROKRO Axelle (2024, 10 janvier). « CAN 2023 : les chiffres d'une édition historique ». Disponible sur <https://afriveille.com/can-2023-les-chiffres-cles-dune-edition-historique/>, consultée le 10 avril 2024

LAPEYRONIE Bruno (2009). « Retombées socioéconomiques du tourisme sportif : exemples des marathons en France. ». *Téoros*, Vol. 28 , N°2. P37- 44. Disponible sur <https://www.erudit.org/fr/revues/teoros/2009-v28-n2-teoros01375/1024801ar/>, consulté le 23 novembre 2024

TOWA Jean Philippe (2023, 7 mars). « CAN 2023 : Quels enjeux pour la Côte d'Ivoire ? » Disponible sur <https://fr.linkedin.com/pulse/can-2023-quels-enjeux-pour-la-c%C3%B4te-divoire-jean-philippe-towa>, consultée le 22 février 2024.

TRAORE Yacouba Diarra (2024, 8 février). « (Entretien) CAN 2023: le ministre Diarrassouba met en exergue les retombées économiques de la compétition. » In *Economie*. Disponible sur <https://linfoexpress.com/entretien-can-2023-le-ministre-diarrassouba-met-en-exergue-les-retombees-economiques-de-la-competition/>, consultée le 22 février 2024

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement. En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;

- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 10 février au 10 mars 2024.

Retour d'évaluation : 20 octobre 2024.

Date de publication : 15 décembre 2024.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à **Monsieur Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77